

**IX CONGRESSO
PARAIBANO EM SAÚDE DA
MULHER**

**Anais do
IX Congresso Paraibano
em Saúde da Mulher**

Vol. 3

CAJAZEIRAS
PARAIBA
BRASIL

Copyright ©. Todos os direitos reservados. Proibida a venda.

Os resumos são publicados exatamente como submetidos pelos autores, aos quais coube a conferência do conteúdo e da adequação linguística.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP

Anais do IX Congresso Paraibano em Saúde da Mulher. Cajazeiras – PB, 28 a 30 de abril de 2023. V. 1. Organizadores Symara Abrantes Albuquerque de Oliveira Cabral, Guilherme Gadelha Pereira de Carvalho, Francisco Ronner Andrade da Silva, Emanuely Rolim Nogueira, Ankilma do Nascimento Andrade Feitosa. Cajazeiras – PB: IDEIA – Inst. De Desen. Educ. Interd. e Aprendizagem, 2023.

204 p.

ISSN: 2675-6730

Evento realizado pelo Instituto Paraibano de Ensino em Ginecologia e Obstetrícia, Sousa – PB, 2023.

1. Saúde da Mulher 2. Obstetrícia 3. Atenção Integral. I. Cabral, Symara Abrantes Albuquerque de Oliveira. II. Carvalho, Guilherme Gadelha Pereira de. III. Silva, Francisco Ronner Andrade da. IV. Nogueira, Emanuely Rolim. V. Feitosa, Ankilma do Nascimento Andrade.

CDU 61:618

PUBLICAÇÃO ANUAL PRODUZIDA PELO

IDEIA - INST. DE DESEN. EDUC. INTERD. E APRENDIZAGEM
WWW.EDITORAIIDEIACZ.COM.BR
E-MAIL: INSTITUTOIDEIACZ@GMAIL.COM

FATORES RELACIONADOS ÀS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS NO PUERPÉRIO: REVISÃO INTEGRATIVA

Ana Yasmim Gomes de Lima; Maria Tais da Silva Santos; Maria Fernanda Bandeira da Silva; Erlaine da Silva Andrade; Nathália Vale de Holanda Araújo; Joyce Wadna Rodrigues de Souza

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Paraíba, Brasil.

INTRODUÇÃO: A sexualidade é compreendida como um estado de bem-estar biopsicossociocultural e ambiental, por meio de conjunto de comportamentos inerentes à qualidade de vida capazes de contribuir para a saúde dos indivíduos. Por sua vez, o puerpério é o período após o parto e nascimento do bebê caracteriza-se pelo retorno das condições pré-gravídicas, repleto de desafios para a vida da mulher que requer adaptações para a nova vida. Esse momento representa diversas modificações sejam hormonais, físicas e psicoemocionais que influenciam de maneira direta a vida sexual feminina que pode favorecer a ocorrência de disfunções sexuais. **OBJETIVO:** Identificar os fatores relacionados às disfunções sexuais femininas durante o puerpério conforme a literatura científica. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual foi confeccionada durante o mês de fevereiro de 2023. As buscas de dados se deram por meio de pesquisas eletrônicas na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): LILACS, BDNF e MEDLINE por meio do entrecruzamento dos Descritores em Ciências da Saúde (DECS): “Período Pós-Parto”, “Disfunções Sexuais Fisiológicas” e “Sexualidade” associados ao operador Booleano “AND”. Inicialmente foram encontrados 139 artigos, os quais foram selecionados: os artigos completos e disponíveis gratuitamente na íntegra, publicados entre os anos de 2018 a 2023 e nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram selecionados 38 estudos, que passaram por um processo de leitura por título, resumo e leitura completa. Após isso, foram excluídos os artigos duplicados e de revisão, teses e dissertações e aqueles não condizentes com o objetivo do estudo, totalizando 8 artigos na amostra final. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Com base nos achados encontrados, foi possível identificar que no período pós-parto, as mulheres experienciam grandes mudanças físicas, hormonais e emocionais, as quais podem repercutir em questões relacionadas à sexualidade. Observa-se nos estudos selecionados relatos de redução do desejo sexual, causado por desconforto e/ou dor durante a relação sexual, redução da lubrificação em mulheres e outras alterações físicas que dificultavam a relação sexual. Também se evidenciou a fadiga causada pela incapacidade de dormir à noite como um problema crítico pelas mulheres. Outro fator destaque, são as mudanças físicas associadas ao parto que levam a mudanças corporais que impactam de maneira negativa sua autoimagem e podem fazer com que as mulheres não se sintam atraentes. Por fim, a presença de fatores depressivos e ansiosos é um alerta pertinente para a presença de disfunções sexuais nas mulheres, gerando a necessidade de identificação e cuidado profissional. **CONCLUSÃO:** Com base no exposto foi possível identificar que as disfunções sexuais estão presentes no período pós-parto, portanto se faz necessário a preparação e fortalecimento emocional ainda no período de pré natal, sobre a possibilidade de ocorrências de tais disfunções. Ademais destaca-se a necessidade da rede de apoio social e profissional no período do puerpério. Por fim, sugere-se a formulação de novos estudos que possam impactar positivamente na sexualidade feminina durante o puerpério.

Palavras-chave: período pós-parto; disfunções sexuais fisiológicas; sexualidade.